

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

PROGRAMLAMA DİLLERİ

Java, Python, R ve Go Dillerinin Karşılaştırılması

Hazırlayan

Kemal ŞİMŞEK

212132084

kmlsmk@gmail.com

Proje Danışmanı

Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

İZMİR 2022

İçindekiler

ÖZET	3
GİRİŞ	3
YÖNTEM	5
YAPILAN ÇALIŞMA	5
Python	5
Java	8
R Dili	9
Go Dili	9
R ile Python Dillerinin Karşılaştırılması	10
Java ile Go Dillerinin Karşılaştırılması	11
Python, R ve Java Dillerinin Karşılaştırılması	11
Java ile Python Dillerinin Karşılaştırılması	12
Karşılaştırmaların Özeti	16
SONUÇLAR ve TARTIŞMA	16
KAYNAKÇA	17

ÖZET

Bu çalışmada Java, Python, R ve Go dilleriyle ilgili akademik makaleler incelenerek bu programların çeşitli yönlerden karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu dilleri ön plana çıkaran özellikleri ve kullandıkları alanlar bakımından incelenmeleri de gerçekleştirilmiştir. Her dilin yapı bakımından benzeyen yönleri olmakla birlikte birçok farklılıkları da barındırdıkları görülmüştür.

GİRİŞ

İncelediğimiz ve karşılaştırmasını yaptığımız programlar dünya çapında trend olan, birçok ünlü firmanın kullandığı ve geniş bir kullanım sahasına sahip olan programlardır. İncelenen programların TIOBE ve PYPL Index'e göre sıralamaları ve istatistikleri verilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2).

Dec 2022	Dec 2021	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	16.66%	+3.76%
2	2		C	16.56%	+4.77%
3	4	↑	C++	11.94%	+4.21%
4	3	↓	Java	11.82%	+1.70%
5	5		C#	4.92%	-1.48%
6	6		Visual Basic	3.94%	-1.46%
7	7		JavaScript	3.19%	+0.90%
8	9	↑	SQL	2.22%	+0.43%
9	8	↓	Assembly language	1.87%	-0.38%
10	12	↑	PHP	1.62%	+0.12%
11	11		R	1.25%	-0.34%
12	19	↑↑	Go	1.15%	+0.20%
13	13		Classic Visual Basic	1.15%	-0.13%
14	20	↑↑	MATLAB	0.95%	+0.03%

Tablo 1: TIOBE index for December 2022 (TIOBE, 2022). (<https://www.tiobe.com/tiobe-index>)

Worldwide, Dec 2022 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	28.34 %	-1.0 %
2		Java	16.93 %	-0.8 %
3		JavaScript	9.28 %	+0.3 %
4		C#	6.89 %	-0.3 %
5		C/C++	6.64 %	-0.3 %
6		PHP	5.19 %	-1.0 %
7		R	3.98 %	-0.1 %
8	↑↑	TypeScript	2.79 %	+1.1 %
9	↑↑	Swift	2.23 %	+0.6 %
10	↓↓	Objective-C	2.22 %	+0.1 %
11	↑↑	Go	2.02 %	+0.7 %
12	↑↑↑	Rust	1.78 %	+0.8 %
13	↓↓↓↓	Kotlin	1.71 %	-0.0 %
14	↓↓	Matlab	1.61 %	+0.0 %
15	↑	Ruby	1.12 %	+0.2 %

Tablo 2: PYPL Index 'e göre dil sıralamaları (<https://pypl.github.io/PYPL.html>)

Karşılaştırma yaptığımız programlardan biri olan Python her iki tabloya göre de en üst sırada bulunmaktadır. Esnek olması kullanım sahasının fazla olması ve çok geniş kütüphanelere sahip olmasından dolayı bu dili popüler hale getirmiştir. Python üst düzey bir dildir. Nesne yönelimli programlamayı tamamen destekler. Python saf bir nesne yönelimli dil değildir. Python yorumlanmış bir dildir.

İncelenen diğer dil olan Java yine popüler bir programlama dilidir. Java ilk beşte daima yer alan bir programlama dilidir. Çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Java, en popüler ve yaygın olarak kullanılan programlama dili ve platformlarından biridir. Java hızlı, güvenilir ve güvenlidir. Java, masaüstünden web uygulamalarına, bilimsel süper bilgisayarlardan oyun konsollarına, cep telefonlarından internete kadar her köşede kullanılmaktadır.

Diğer incelenen R ve Go programlama dilleri de top listede bulunan programlama dilleri olarak ön plana çıkmaktadır. R, veri bilimi ve istatistik yapmak için tasarlanan bir dil olarak gelişim

göstermektedir. R Programlama Dili, özellikle veri madenciliği, istatistiksel analiz, veri görselleştirme ve makine öğrenimi için tasarlanmış ücretsiz, açık kaynaklı bir programlama dilidir. R'nin verileri görselleştirme kapasitesi, onu veri bilimcileri ve veri analistleri arasında popüler hale getirmiştir. Go dili ise Google mühendisleri tarafından deney olarak ortaya çıkarılmış ve diğer dillerin bilinen eleştirilerini çözecek biçimde tasarlanmış bir dil olarak geliştirilmiştir.

İncelenen diller arasında Python birçok özellik bakımından ön plana çıkmaktadır. Kolay okunması, kolay yazılması, çok geniş bir kullanım alanının olması ve hemen hemen her problemin çözümü için çok sayıda kütüphanelere sahip olması en çok kullanılan dil olması statüsüne yükseltmiştir. Özellikle derin öğrenme, makine öğrenmesi, görüntü işleme, veri analizi gibi alanlarda zengin kütüphaneler sahiptir. Java sektörde en çok kullanılan diller arasında yer almaktadır. Platform bağımsız çalışabilmesi, hızlı çalışması gibi özellikler bu dili ön plana çıkarmaktadır. Bilimsel alanlarda ve bilimsel çalışmalarda ise R dilinin etkin kullanıldığı görülmüştür. Go dili ise Python ve Java kadar popüler olmamasına rağmen top sıralamalarında yer alan bir dil özelliği taşımaktadır. Google şirketinin desteği bu dilin yükselmesine neden olmaktadır.

YÖNTEM

Sistemik bir literatür taraması yapılmıştır. Google Scholar, Ieeexplore ve Scopus veritabanları ve indexleri kullanılarak Java, python, R ve Go dilleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu diller ve bu dillerin karşılaştırılmasına yönelik 23 civarında akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan 11'i Java ile Python programlama dillerini, 5 tanesi ise Python ile R programlama dillerini çeşitli yönlerden karşılaştırmıştır. Geriye kalan 3 tanesi Java ile Go, diğer 3 tanesi Java ile Python ve Go programlama dillerini ve 1 tanesi de Python ve Go programlarının karşılaştırılmasını konu edinmiştir. Akademik çalışmalar tek tek incelenerek dillerin özellikleri ve karşılaştırma yönleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar kısmında bu özellikler ve karşılaştırmalar açıklanmıştır.

YAPILAN ÇALIŞMA

Bu kısımda elde edilen çalışmalar ışığında programlama dillerinin özellikleri, sahip oldukları yetenekler, kullanım alanları ve diller arasındaki karşılaştırmalar verilmiştir.

Python

Python, 1980'lerin sonlarında Hollandalı Guido Van Rossum tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Python'un doğmasına ve geliştirilmesine, bir başka genel amaçlı programlama dili olan ABC dilinin etkisi olmuştur (Dierbach, 2012). Van Rossum, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) isimli araştırma merkezinde, üzerinde çalıştığı ABC programlama dilinin sınırlı olduğunu, geliştirmeye açık olmadığını fark ederek ve ABC dilinin olumlu yanlarını alarak Python'u geliştirmişlerdir. Python, ilk sürümünden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve dünya genelinde geniş bir kullanıcı sayısına ulaşan, nesne tabanlı ve dinamik olarak kodlanan bir dildir.

Python, güçlü standart kütüphanesi ve amaca göre sonradan eklenebilen modülleri sayesinde birçok alanda kendine yer edinmiş ve çok geniş bir alanda kullanım alanı yakalamıştır. Örneğin; Spacepy, uzay bilimlerinde temel veri analizi, modelleme ve görselleştirme yapan bir Python paket yazılımıdır. Bu yazılım, iyi bilinen NumPy ve Matplotlib paket yazılımlarının yetenekleri üzerine inşa edilmiştir (Morley et al, 2010). Bir bulut depolama teknolojisi olan ve dünya genelinde yaygın kullanıcı ağına sahip olan Dropbox, Python ile geliştirilmiştir. SageMath; Magma, Maple, Mathematica ve Matlab gibi yazılımlara alternatif olarak geliştirilmiş, GPL lisanslı ve açık kaynak kodlu bir matematik yazılımıdır. Bu yazılımın geliştirilmesinde, NumPy, SciPy, Matplotlib, Sympy gibi Python modülleri kullanılmıştır (SageMath, 2022). SageMath geliştirilirken, açık kaynak kodlu bilgisayarlı cebir sistemi projelerinden Maxima yazılımı ve Python ile geliştirilmiş olan GAP teknolojilerinden de faydalanılmıştır.

Python'da kod yazımında satırlardaki girintilerin (indentation) çok önemli oluşu, okunaklı ve daha düzenli kod yazma alışkanlığı kazandırmaktadır. Python aynı zamanda nesne tabanlı bir dildir. Sözcük tipinde değişken tanımlamaya yarayan string (str) ve character (char) veri tipleri, sayı tipinde değişkenler tanımlayabildiğimiz integer (int), float gibi veri tipleri, listeler (lists), tüpler (tuples), sözlükler (dictionaries) ve dosyalar (files) Python'da değişken tanımlamak için kullanılan veri tipleridir. Bu veri tiplerinin her biri aslında birer sınıftır. Bu yüzden Python'da tanımlanan her bir değişken aslında ilgili sınıfa ait birer nesnedir.

Python dinamik bir programlama dilidir, yani programcının değişkenlerin veri tipini tanımlaması ve derlemeye ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda çok basit bir sözdizimi ile karakterize edilmektedir (Šandrih, 2018). Bu nedenle birçok geliştirici için kodlama hızı nedeniyle ilk tercihtir (Avouris et al., 2017). Popülerliği, özellikle günümüzde bilimsel alanlarda giderek daha fazla kullanıldığı için hızla artmaktadır (Shi and Chen, 2020). Python'u kullanan şirketler arasında Google, Instagram, IBM, NASA, Amazon, YouTube, Reddit, Facebook ve Spotify yer almaktadır (Lakshminarayanan and Prabhakaran, 2020; Girma et al., 2020). Python'un öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

- En önemli özelliklerinden biri kullanım kolaylığıdır. Basit olması nedeniyle öğrenmesi ve kullanması kolaydır ancak bu durum çok karmaşık gereksinimleri yerine getirmesine asla engel değildir (Avouris et al., 2017).
- Ücretsiz ve Açık Kaynaklıdır. Herkes tarafından kullanılabilir ve geliştirilmesine büyük bir geliştirici topluluğu katılarak performansı iyileştirerek ve gözlemlenen hataları ortadan kaldırılarak sürekli olarak geliştirilir. Kaynak kodu ücretsiz olarak indirilebilir, değiştirilebilir, kullanılabilir veya dağıtılabılır.

- Python üst düzey bir dildir, ancak bu, bir bilgisayarın mimarisini ve belleğini çok verimli bir şekilde yönetmesini engellemez.
- Taşınabilirlik özelliğine sahiptir. Aynı Python programı Unix, Linux, Windows gibi çeşitli platformlarda çalıştırılabilmektedir (Brand et al., 2018).
- Yorumlanan bir dil olma özelliğine sahiptir. Bu, Python'da yazılmış bir programın derlenmesi gerekmeyeceği ve yazıldığı sırada yürütüldüğü anlamına gelmektedir. Bu özellik, hataların kolayca tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Ancak bu nedenle Java ve C++ gibi derlenen programlama dillerinden daha yavaş çalışmaktadır.
- Nesne Yönelimli (OOP) bir programlama dilidir (Karnalim and Aldiansyah, 2017).
- Genişletilebilir ve gömülebilir özelliğe sahiptir. Python'da yazılan kod, C veya C++ gibi diğer dillerdeki programlarda rahatlıkla kullanılabilir. Aynı kod daha sonra tekrar Python'da kullanılabilir (Colliau, 2017).
- Çok sayıda kapsamlı standart kütüphanelere sahiptir. Kodlamayı basitleştiren ve önemli ölçüde hızlandıran çok çeşitli modüllerin ve işlevlerin kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Çünkü bunları programa aktardıktan hemen sonra doğrudan kullanmak mümkündür (Khoirom et al., 2020).

Python çok yaygın olarak kullanılmaktadır ve en yaygın kullanımlardan bazıları şunlardır (Lakshminarayanan and Prabhakaran, 2020):

Yapay zekâ ve makine öğrenme: Bu iki alan bugün büyük bir genişleme içindedir, bu nedenle bu sayede bir programlama dili olarak Python'un popülaritesi artmaktadır. İstikrarlı, güvenli ve esnek olması gibi özellikleri onu bu tür projeler için ilk tercih edilen program haline getirmektedir.

Veri Bilimi ve Veri Görselleştirme: Python, çoğu profesyonel tarafından veri analizi ve veri görselleştirme için tercih edilen bir dildir (Girma et al., 2020; Shi and Chen, 2020).

Oyun geliştirme: Çok sayıda kullanılabilir kütüphanelerin olması büyük ölçüde oyunların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle tercih edilmektedir.

Web geliştirme: Python'u temel alan Django, Flask ve Pyramid gibi araçlar, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve esneklikle donatılmış web uygulamalarının hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesini sağlamaktadır.

Masaüstü Uygulamaları: Python, masaüstü uygulamalarının geliştirilmesine olanak tanır ve Tkinter gibi araçlarla kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü oluşturmak mümkündür (Hussain and Khan, 2018).

Java

Java programlama dili 1991'de oluşturularak 1995'te resmi olarak tanıtılan bir programlama dilidir. En önemli özelliği ve temel avantajı, platformdan bağımsız bir dil olmasıdır. Yani bir kez yaz her yerde çalışır (WORA (Write Once, Run Anywhere) sloganına sahiptir (Khoirom et al., 2020). Derleyici bir dildir ve Python'a kıyasla çok daha hızlıdır, ancak C++'a kıyasla yine daha yavaştır. İşlerinde kullanan en tanınmış şirketlerden bazıları Uber, Pinterest, Airbnb ve LinkedIn'dir. Yukarıdakilere ek olarak, çok sayıda başka teknoloji şirketi günlük işlerinde Java kullanmaktadır. Java'nın özelliklerinden bazıları şunlardır:

- Tümüyle nesne yönelimli bir dildir (OOP) (Michael Mutongwa ve Abeka, 2019).
- Yürütüleceği platformdan tamamen bağımsızdır. Derleme sırasında platformdan bağımsız bir program elde edilir ve yürütülmesi için yalnızca uygun Java Sanal Makinesine (JVM) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklı ortamlarda çalışacak bir yazılıma ihtiyaç duyulduğunda Java'yı sık sık tercih eden bu yetenek olarak ön plana çıkmaktadır (Mahmood ve Mahmoud, 2018).
- Yüksek düzeyde güvenlik özelliğine sahiptir. Java kendi çalıştırma ortamını (JVM) kullandığı için veri türleri ve yürütme süreleri üzerinde tam kontrol sağlamaktadır (Gamua, 2020).
- Sıra dışı dayanıklılığa sahiptir. Java, kullanılmayan nesnelerin otomatik olarak serbest bırakma özelliğiyle güçlü bellek yönetimine sahiptir (Docampo et al., 2013).
- Java çoklu iş parçacığı (Multithreading) özelliğine sahiptir. Java, aynı anda birden fazla görevi verimli bir şekilde gerçekleştiren yüksek düzeyde etkileşimli uygulamalar oluşturmaya yardımcı olan çoklu iş parçacıklı programlama dillerinin tüm özelliklerine de sahiptir (Penha et al., 2005).
- Java programlama dilinin bu yetenekleri, geniş uygulama alanında kullanılmasına yol açmıştır. Java, Android uygulamaları geliştirmek için popüler dillerden biridir. Ancak Kotlin programlama dili ile rekabet halinde bulunmaktadır.
- Java masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır. Java, son kullanıcı tarafından kolay kullanım sağlayan tam gelişmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) ile masaüstü uygulamaları geliştirmek için de kullanılmaktadır (Michael Mutongwa and Abeka, 2019).
- Web uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır.
- BT altyapısında tasarruf sağlayan Bulut Bilişim Uygulamalarında kullanılmaktadır.
- Büyük Veri Uygulamaları işlemlerinde kullanılmaktadır. Java, hızı, güvenilirliği ve sağlamlığı nedeniyle veri madenciliği çalışmalarında kullanılmaktadır. Java, güçlü belleği ile yönetim, bu amaç için harika bir seçim olarak ön plana çıkmaktadır (Akbar and Kak, 2020).

Otomatik bellek tahsisi yapar, işlemi biten nesnelere bellekten temizlemektedir. Garbage Collection (Çöp Toplama) sayesinde gereksiz veriler toplanarak bellekteki gereksiz kullanımları engellenmektedir.

R Dili

R, istatistik ve veri bilimi için ücretsiz ve çok yönlü bir açık kaynak programlama dilidir. AT&T tarafından geliştirilen S istatistiksel dilinden türetilmiştir. R, işlevsel bir programlama dilidir ve nesne yönelimli programlama (OOP) için bir miktar destek içermektedir. R, çok çeşitli UNIX platformlarında ve benzer sistemlerde (FreeBSD ve Linux dahil), Windows ve MacOS'ta yer almaktadır. R sadece bir istatistik sistemi değil, aynı zamanda istatistiksel tekniklerin uygulandığı bir ortamdır. R, istatistik, işleme ve makine öğrenimi için en popüler ve yaygın olarak kullanılan yazılım sistemlerinden biridir. R veri analizinin gerçekleştirilebileceği en zengin ekosistemlerden birine sahiptir (Brittain et al., 2018).

R dili platformlar arası bir dildir, yani onu Windows, Mac OSX veya Linux ile kullanabilirsiniz. R, bir programlama dilinden daha fazlasıdır. Aslında veri analizine, makine öğrenimine veya veri görselleştirmeye başlamak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip eksiksiz bir geliştirme ortamı sağlamaktadır.

Go Dili

Golang olarak da bilinen Go, genç ve yeni bir programlama dilidir. 2011'de piyasaya sürülen Google tarafından desteklenen açık kaynak kodlu bir dildir. Dili geliştirenler Robert Griesemer, Rob Pike ve Ken Thompson olarak ön plana çıkmaktadırlar. Go, statik olarak yazılan, derlenen, çok paradigmatlı ve genel amaçlı bir programlama dilidir. Ken Thompson, Go'dan sorumlu ana geliştiricilerden biridir ve Unix işletim sistemlerini geliştirme konusundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Go'nun sözdizimi C'ye çok benzemektedir. Dilin derleyicisi orijinal olarak C ile yazılmıştır, ancak şimdi Go ile de yazılmıştır, bu da dilin kendi başına korunmasına olanak tanımaktadır. Go, modern çok çekirdekli bilgisayarlar için tasarlanmış bir dil olarak; paralel programlamayı da desteklemektedir. Bu, aynı anda birden fazla işlemi çalıştırabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, kodunuzun daha hızlı çalışmasını sağlamak için belleği yöneten çöp toplama özelliğine de sahip bulunmaktadır. Genellikle Java programlama dili ile karşılaştırmaları yapılmaktadır.

R ile Python Dillerinin Karşılaştırılması

Python ile karşılaştırıldığında R, yazılım mühendisliği deneyimi veya istatistiksel altyapısı olmayan yeni başlayanlar için zorlayıcı olmaktadır. Paketleri arasında da birçok bağımlılık bulunmaktadır. Veri analitiği veya görselleştirme varsa R'nin mükemmel bir seçim olduğunu, kullanıcının projesinin esnek, çok amaçlı bir programlama diline ihtiyacı varsa Python'un tercih edilebilir bir alternatif olabileceğini göstermektedir (Ta, 2020). Bir OO programlama dili olduğu için Python, üretimde kullanılacak algoritmaları uygulamak için iyi bir araçtır. DZone'a göre Python, üretimdeki daha iyi performansı nedeniyle veri bilimi platformlarında giderek daha popüler hale gelmektedir. Öte yandan R, aşağıdan yukarıya veri bilimi ve istatistik yapmak için tasarlanmıştır, bu da onu veri bilimi için temel bir dil haline getirmektedir (DZone, 2022).

Hem R hem de Python, geniş bir geliştirici topluluğunun desteğine sahip ücretsiz, açık kaynaklı dillerdir. Python, R ile aynı amaçların çoğu için kullanılır, ancak bunun tersi geçerli değildir. R ve Python arasındaki bazı temel farklılıklar ve benzerlikler bulunmaktadır:

Python, genel veri bilimi projelerini işleyebilen genel amaçlı bir dildir, ancak R, özellikle istatistiksel analiz, görselleştirme ve diğer veri yoğun projeler için tasarlanmıştır.

Hem R hem de Python, verilerle uğraşırken benzer şeyler yapan çok sayıda açık kaynaklı kütüphanelere sahiptir. Yine de Python, masaüstü uygulamaları, web uygulamaları ve daha fazlasını oluşturmak için daha genel amaçlı kütüphaneler sahip bulunmaktadır.

Hangi programlama dilini seçeceğiniz, onunla ne yapmayı planladığınıza bağlıdır. Odak noktanız veri analitiği, makine öğrenimi ve görselleştirme ise, R mükemmel bir seçimdir. R programlama dili, Google, Facebook, Microsoft ve Twitter gibi şirketler tarafından kullanılan veri analizi için önemli bir araçtır. Veri analistleri, R'yi kullanarak şirketleri daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için gereken iş zekasını sağlayabilir. R ile programlamayı bilen programcıların birkaç potansiyel kariyer yolu da bulunmaktadır. Tabloda da bazı parametreler bakımından karşılaştırılması verilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. R ve Python dillerinin karşılaştırılması

Parametre	R	Python
Amaç	Veri analizi ve istatistik	Dağıtım ve üretim
Birincil Kullanıcılar	Akademik ve Ar-Ge	Programcılar ve yazılım geliştiriciler
Esneklik	Kullanılabilir kütüphane kullanımı kolay	Sıfırdan yeni modeller oluşturmak kolaydır
Entegrasyon	Yerel olarak çalışır	Uygulama ile iyi entegre olur
Görev	Birincil sonuçları almak kolay	Algoritmayı dağıtmak iyi
Önemli Paketler ve kütüphaneleri	tidyverse, ggplot2, caret, zoo	pandas, scipy, scikit-learn, TensorFlow, caret
Dezavantajları	Yavaş olması Öğrenme seviyesinin yüksek olması Kütüphaneler arasındaki bağımlılıklar	Kütüphaneleri R kadar değil, ama son yıllarda kütüphaneler geliştiriliyor.

Avantajlar	<ul style="list-style-type: none"> • Görselleştirme • Veri analizi için geniş katalog • GitHub arayüzü 	Matematiksel hesaplama Dağıtım Kod Okunabilirliği Hız
------------	---	--

Ozgur ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmada Python, MatLab ve R dilleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Python'un sınıf ortamında öğretilecek en iyi dil olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ozgur et al., 2017).

Java ile Go Dillerinin Karşılaştırılması

Java nispeten daha uzun bir geçmişe ve daha büyük bir topluluğa sahip bir dildir. Java, proje geliştirme için nispeten daha fazla sayıda kütüphaneler, çerçeve ve sistem aracı içermektedir. Bu nedenle Java, karmaşık özelliklere sahip büyük ölçekli uygulamalar oluşturmak için iyi bir seçimdir (Chang et al., 2019).

Go ise yapılar ve yerleşik paketlerle kapsülleme özelliği nedeniyle daha basit kod yazmanın bir yolunu sunmaktadır. Go'nun derlenmiş bir dil olması, onu verimlilik ve güvenilirlik talep eden yazılım sistemleri oluşturmak için ideal olan çok hızlı bir dil haline getirmiştir (Yasir et al., 2019). Docker ve Kubernetes dahil olmak üzere en popüler bulut platformlarından bazıları Go programlama diliyle yazılmıştır. Bu durum Go dilini bulut bilgi işlem için giderek daha popüler hale getirmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda kullanıcı talebini karşılama ve yanıt süresi bakımından Java'ya göre daha verimli, daha maliyetli ve daha güvenli olduğu görülmüştür (Yougin, 2021).

Tablo 1. Java ile Go dilinin karşılaştırılması

Java	Go
Nesne yönelimli (OOP)	Prosedürel dil
Statik olarak yazılmış	Statik olarak yazılmış
Derleme: Java Virtual Machine	Yerel makine koduna göre derleme
Yoğun bellek	Belleği iyi yönetme
Çoklu paradigma	Çoklu paradigma

Python, R ve Java Dillerinin Karşılaştırılması

Python dili hem Java hem de R'den daha hızlıdır. Python'un çalışma süresi hızı, Java ve diğer dillere kıyasla nispeten daha fazladır. Java, web programlama ve masaüstü uygulamaları için daha iyi olduğunu göstermiştir. Python, kurumsal uygulama geliştirmek için diğer statik tipli programlama dilleriyle birlikte bir betik dili olarak kullanılabilir. Hızlı prototipleme için de kullanılabilir, çünkü Python ile daha az kod/görev oranı elde edilmektedir. R akademide çok kullanılır, bu nedenle

bu geçmişe sahip veya akademik araştırma yapan insanlar genellikle R'yi tercih etmektedir. Son olarak, bellek kullanımını göz önüne alındığında ve Python diğer dillerle karşılaştırıldığında daha iyi olduğu öne plana çıkmaktadır. Çünkü kullanılan bellek daha azdır (Johnson & Chandran, 2021). Bu dillerin seçilen özellik veya parametrelere bağlı karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Programlama Dili Karşılaştırmaları (Johnson & Chandran, 2021).

Özellik, Değer	Python	R	Java
İlk sürüm	1991	1995	1991
Yazarlar	Guido Van Rossum	Ross Ihaka and Robert Gentleman	James Gosling, Mike Sheridan
Türetildiği ana dil	C	C and Fortran	C
Çalışma Süresi Hızı	71.9	1.89	39.7
İlkel Veri Türü	Integer,Float,Strings, Boolean	Numeric,Int,Character, Logical	Int,byte,short, long,float,double, boolean and clear
Nesne Yönelimli	Evet	Evet	Evet
Kod Yapısı	Girintiyeye Dayalı	Serbest Stil	Serbest Stil
Sınır kontrolü	Run Time	Run Time	Run Time
Bellek Kullanımı	2.8	3.67	6.01
Programlama paradigmaları	Çoklu paradigma: Nesne odaklı, Emirli, işlevsel, prosedürel, yansıtıcı fonksiyonel	Dizi, nesne yönelimli, emirli, işlevsel, prosedürel, yansıtıcı	çoklu paradigma: nesneye yönelik, yapılandırılmış, zorunlu, genel, yansıtıcı
İstisna işleme	Evet , except/finally blokları aracılığıyla	Evet, try, trycatch, with trycatch	Evet, except/finally blokları aracılığıyla

Java ile Python Dillerinin Karşılaştırılması

Python yorumlanmış bir dildir, Java ise yorumlanmış bir dil değildir, derlenmiş bir dildir. Python bir betik dilidir, Java ise düşük seviyeli bir uygulama dilidir. Python'un kullanımı kolaydır, Java ise Python kadar basit değildir. Programcılar Java yerine Python kullanmayı tercih etmektedirler. Çünkü Python daha az kod satırı içerirken Java aynı işlem için daha fazla kod satırı içermektedir. Bu nedenle Python programları, Java programlarından çok daha kısadır. Python, programları daha kısa olduğu için şirketlerde proje oluşturmak için yaygın olarak kullanılırken Java, kullanımı zor olduğu için şirketlerde projeler için nadiren kullanılmaktadır. Google, Yahoo, NASA gibi birçok büyük kuruluş Python'u kullanmaktadır. Ancak Python programlarının genellikle Java programlarından daha yavaş çalıştığı görülmektedir. Python, Java'dan çok daha yavaştır. Python'da, programda kaşlı ayraçlar veya noktalı virgül kullanılmaz. Java da bunlardan biri unutulduğunda sözdizimi hatası ile karşılaşılacaktır. Java ile Python dilinin genel olarak karşılaştırılmaları aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Tablo2 ve Tablo 3).

Tablo 3. Python ve Java'nın temel bazı özellikler bakımından karşılaştırılması

Python	Java
Python, nesne yönelimli programlamanın birçok (hepsini değil) yönünü destekler;	Java yalnızca nesne yönelimli programlamayı destekler.

ancak OO kavramlarını kullanmadan bir Python programı yazmak mümkündür.	
Python yorumlayıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tercüman isteminde (>>>) bir Python ifadesi girilebilir ve hemen yürütülür. (Uygulamalar, bayt kodlarında (.py dosyaları) otomatik derlemenin bir kısmını kullanır.	Java ile yazılmış programların açıkça bayt kodlarında (.class dosyaları) derlenmesi gerekir, ancak bir IDE bunu kullanıcıya şeffaf olacak şekilde otomatik olarak yapabilir.
Python dinamik olarak yazılır: • Bir değişken, kendisine bir değer atanarak tanıılır. someVariable = 42	Java statik olarak yazılır: • Tanımlama ve atama aynı anda yapılabilir de, bir değişkene bir değer atanmadan önce bir tür olduğu açıkça bildirilmelidir. int someVariable; int someVariable = 42;
Belirli bir türde bir değer atanmış bir değişkene daha sonra farklı bir türde bir değer atanabilir. someVariable = 42 someVariable = 'Hello, world'	Belirli bir türde olduğu bildirilen bir değişkene farklı türde bir değer atanamaz.
Python aşağıdaki yerleşik veri türlerini destekler: • Integer (normalde -2147483648 ile 2147483647 aralığındaki 32 bit tamsayılar) • Long integer (boyut yalnızca üzerinde çalışan makinenin bellek boyutuyla sınırlıdır) • Booleans (False and True). • Real numbers. • Complex numbers.	Java'nın iki tür veri türü vardır: ilkel türler ve referans türleri. Java, aşağıdaki ilkel veri türlerini destekler: • byte - 8-bit integers • short - 16-bit integers • int - 32-bit integers • long - 64-bit integers • float - 32-bit real numbers. • double - 32-bit real numbers. • boolean - (false and true). • char - a single character.
Ek olarak, Python, bir değerler koleksiyonunu temsil eden diziler, listeler ve sözlükler dahil olmak üzere bir dizi türü destekler.	Ayrıca Java, referans türleri olarak her türden diziyi destekler ve API, String sınıfını ve değer koleksiyonları için kullanılan çok sayıda sınıfı içerir.
Python satır yönelimlidir: ifadeler, satır sonu açıkça \ ile kaçılmadığı sürece satırın sonunda biter. Tek bir satıra birden fazla ifade koymanın bir yolu yoktur. Örneğin; this is a statement this is another statement this is a long statement that extends over more \ than one line	Java'da ifadeler her zaman noktalı virgülle (;) biter. Bir ifadenin birden fazla satırda çalışması veya tek bir satırda birden fazla ifade olması mümkündür. Örneğin; this is a statement; this is another statement; this is a long statement that extends over more than one line; a statement; another; another;
Python yorumları # ile başlar ve satırın sonuna kadar uzanır. Örnek: # This is a comment A new statement starts here	Java'nın iki tür yorumu vardır. // ile başlayan bir yorum satırın sonuna kadar uzanır (Python yorumları gibi). Yorumlar ayrıca /* ile başlayıp */ ile bitebilir. Bunlar, birden çok satıra yayılabilir.
Python dizeleri, tek veya çift tırnak (' veya '') içine alınabilir. Bir karakter, 1 uzunluğunda bir dizi ile temsil edilir. Örneğin; 'This is a string' "This is also a string" # Equivalent 'c' # A string "c" # An equivalent string	Java dizeleri çift tırnak ("") içine alınmalıdır. Karakter, farklı bir nesne türüdür ve tek tırnak (') içine alınır. Örnekler: "This is a String" 'c' // A character, but not a String

Python, bileşik boole ifadeleri oluşturmak için şu işlemleri kullanır: and, or ve not	Java, bileşik boole ifadeleri oluşturmak için aşağıdaki işlemleri kullanır: &&, , ! ve ^ (özel veya anlamına gelir)
Python'da karşılaştırma işlemleri (>, <, >=, <=, == ve !=) sayılara, dizilere ve diğer nesne türlerine uygulanabilir	Java'da karşılaştırma işlemlerinin çoğu (>, <, >= ve <=) yalnızca ilkel türlere uygulanabilir. Herhangi bir nesneye iki (== ve !=) uygulanabilir
Sınıfları, değişkenleri, işlevleri adlandırmak için evrensel olarak kabul edilen bir Python kuralı yoktur.	Geleneksel olarak, Java'daki çoğu isim karışık harf kullanır. Sınıf adları büyük harfle başlar; değişken ve işlev adları küçük harfle başlar. Sınıf sabitleri, tümü büyük harfler ve alt çizgiler kullanılarak adlandırılır.

Tablo 3. Python ve Java dillerinin bazı parametre bakımından karşılaştırılması

Parametre	Java	Python
Derleme	Java Derlenmiş Bir Dildir	Python Yorumlanmış Bir Dildir
Statik veya Dinamik	Java statik olarak yazılır	Python dinamik olarak yazılır
Dize işlemleri	Dize ile ilgili sınırlı işlevler sunar.	Dize ile ilgili birçok işlev sunar.
Öğrenme eğrisi	Karmaşık öğrenme eğrisi	Öğrenmesi ve kullanması kolay
Çoklu kalıtım	Çoklu kalıtım, kısmen arabirimler aracılığıyla yapılır.	Hem tek hem de çoklu kalıtım sunar.
Parantez ve Girinti	Her işlevin ve sınıf tanımının başlangıcını ve sonunu tanımlamak için kaşlı ayraçlar kullanır.	Python, kodu kod bloklarına ayırmak için girinti kullanır.
Hız	Java programı Python'a göre yavaş çalışır.	Python programları Java'dan daha hızlı çalışır.
Taşınabilirlik	Java sanal makinesini çalıştırabilen herhangi bir bilgisayar veya mobil cihaz, bir Java uygulamasını çalıştırabilir.	Python programları, Python kodunu çevirmek için hedef makinede yüklü bir yorumlayıcıya ihtiyaç duyar. Java ile karşılaştırıldığında, Python daha az taşınabilir.
Dosyayı okuma	Java, Java'daki bir dosyadan okumak için 10 satır kod alır.	Python sadece 2 satır koda ihtiyaç duyar.
Mimari	Java Virtual Machine, kodu yürütmek ve bayt kodunu makine diline dönüştürmek için çalışma zamanı ortamı sağlar.	Python için yorumlayıcı, kaynak kodunu makineden bağımsız bayt koduna çevirir.
Backend Frameworks	Spring, Blade	Django, Flask
Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri	Weka, Mallet, Deeplearning4j, MOA	Tensorflow. Pytorch.
Oyun Geliştirme Motorları	JMonkeyEngine	Cocos. Panda3d

Kullanan Ünlü Şirketler	Airbnb, Netflix, Spotify, Instagram.	Uber, Technologies, Dropbox, Google.
En iyi kullanım	Java, Masaüstü GUI uygulamaları, Gömme Sistemleri, Web uygulama hizmetleri vb. için en iyisidir.	Python, bilimsel ve sayısal bilgi işlem, Makine öğrenimi uygulamaları ve daha fazlası için mükemmeldir.
Veritabanı desteği	Java kararlı bağlantı sunar	Python zayıf bağlantı sunar.

Python'da değişkenlerin çalışma şekli basittir, değişken adından ve veri atamasından önce veri tipini yazmaya gerek yoktur. Python dinamik olarak yazılan bir dil olduğundan, her değişken çalışma süresi boyunca veri türünü dinamik olarak değiştirebilir. Java dilinde, bir değişkenden yararlanmak için hangi veri türüne sahip olması gerektiğini önceden belirtmek gerekmektedir. Python, kodu kapsüllemek için süslü parantezler kullanmaz, bunun yerine kodun bir işleve mi yoksa bir “if” ifadesine mi ait olduğunu belirlemek için boşluk girintilerini kullanmaktadır. Java, kodu kapsüllemek için süslü parantezler kullanır. Kıvrık parantezler, bir ifadenin bir “if” ifadesine ve/veya başka herhangi bir ifadeye ait olup olmadığını belirlemektedir. Basit aynı işlem için her iki programlama diline ait kodlar aşağıda verilmiştir (Tablo x).

Tablo x: Python ve Java 'nın karşılaştırılması

Java	Python
<pre>if (a > b) { a = b; b = c; }</pre>	<pre>if a > b : a = b b = c</pre>
<pre>class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } }</pre>	<pre>print("Hello World!")</pre>

Python, öncelikle söz dizimi (syntax) yapısındaki sadelik ve kolaylıkla ön plana çıkmaktadır. Java gibi dillere kıyasla Python dilinde çok daha az satırla, daha okunaklı kodlar yazılabilmektedir. Aşağıda örnek kod yapısı görülmektedir (Ayvaz et al, 2016). Python, Nesne yönelimli bir betik dilidir. Bu dilin çalışma süresi hızı 71.90sn ve kullanılan bellek 2.80mb/sn'dir. Python, esas olarak büyük veri kümelerini değerlendirebilecek değerlendirme yapacak daha büyük firmalar tarafından kullanılmaktadır. Python dinamik olarak yazılmıştır, bu da kişinin yalnızca çalışma zamanında bir değişkene bir değer ataması gerektiği anlamına gelir; Python yorumlayıcısı, veri türünden açıkça bahsetmek zorunda olan Java'ya kıyasla veri türünü kendi üzerinde algılamaktadır.

Karşılaştırmaların Özeti

Go dili, eşzamanlılık için geliştirme yaparken python gibi dinamik olarak yazılan dillerin basitliğini, hızlı derleme sürelerini, çöp toplamayı ve azaltılmış karmaşıklığı birleştirmeye çalışırken aynı zamanda geliştirmenin hızlı ve verimli olmasına izin vermektedir.

Performans açısından, Go'nun genellikle Java'dan daha hızlı ve daha verimli olduğu kabul edilir. Bunun nedeni, Go'nun makine koduna göre derlenmesi, Java'nın ise daha sonra Java Sanal Makinesi (JVM) tarafından yürütülen byte koduna derlenmesidir. Bu, Go programlarının doğrudan bilgisayarın donanımı tarafından yürütülebileceği, Java programlarının ise JVM tarafından yorumlanması gerektiği anlamına gelir, bu da daha yavaş performansa neden olabilmektedir.

R, öncelikle istatistiksel hesaplama ve veri analizine odaklanırken Go, ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar oluşturmaya odaklanır. Bu, çok fazla veri analizi veya istatistiksel hesaplama içeren bir proje üzerinde çalışıyorsanız, R'nin daha iyi bir seçim olabileceği anlamına gelir. Bir web uygulaması veya büyük ölçekli, dağıtılmış bir sistem oluşturuyorsanız, Go daha iyi bir seçim olabilir.

Popülerlik açısından, Java ve Python birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılırken, R öncelikle veri bilimi alanında kullanılır. Go nispeten yeni bir dildir ancak son yıllarda özellikle web ve bulut uygulama geliştiricileri arasında popülerlik kazanmıştır. Sonuç olarak, bu diller arasındaki seçim sizin özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Java'nın genellikle Python'dan daha hızlı olduğu kabul edilir. Bunun nedeni, Java'nın daha sonra Java Sanal Makinesi (JVM) tarafından yürütülen byte koduna göre derlenmesi, Python'un ise Python çalışma zamanı tarafından yürütülen yorumlanmış bir dil olmasıdır. Bu, Java programlarının önce Python kodunu yorumlamaktan daha hızlı olan bytecode'a derlendiği ve ardından Python programlarına kıyasla daha hızlı performansla sonuçlanabilecek JVM tarafından yürütüldüğü anlamına gelir.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Dil daha sezgisel olduğundan ve sözdizimi İngiliz diline çok benzediğinden Python yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir. Açık kaynaklı doğası, onu iyileştiren bir dizi yeni aracı kolaylaştırır. Öte yandan, Java, geliştiricilerin herhangi bir yerde çalıştırdıktan sonra yazmasına izin vermek gibi özel bir hedefle tasarlanmış genel amaçlı bir programlama dilidir. Bunlardan bir dilin seçilmesi, nihai olarak geliştirme projesinin doğasına ve maliyetine bağlıdır. Programlama dillerinin çoğu benzer temellere sahiptir, bu nedenle hangi dil seçilirse seçilsin kişi başka bir programlama dilini kolayca öğrenebilecektir. Bu kısımda bir de dilin yetenekleri ve sektörel özellikleri de ön plana çıkmaktadır. Eğer bir uygulama veya oyun geliştirilecekse Java, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi konular çalışılacaksa Python tercih edilmesi yararlı olacaktır. İlgi alanlarına ve yeteneklerine göre dil seçmek önemlidir.

KAYNAKÇA

- Akbar, Shayan A., and Kak, Avinash C. A Large-Scale Comparative Evaluation of IR-Based Tools for Bug Localization. In 17th International Conference on Mining Software Repositories (MSR '20), October 5–6, 2020, Seoul, Republic of Korea. ACM, New York, NY, USA, 11 pages, 2020. <https://doi.org/10.1145/3379597.3387474>
- Avouris, Nikolaos, Sgarbas, Kyriakos, Paliouras, Vassilis, and Koukias, Michalis. Work in progress: An introduction to computing course using a Python-based experiential approach. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017.
- Ayvaz, U., Çoban, A., Gürüler, H., & Peker, M. (2016). Python Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri.
- Brittain, J., Cendon, M., Nizzi, J. & Pleis, J. (2018). Data Scientist's Analysis Toolbox: Comparison of Python, R, and SAS Performance. SMU Data Science Review: Vol. 1 : No. 2 , Article 7. URL: <https://scholar.smu.edu/datasciencereview/vol1/iss2/7/>.
- Brand, Isaiah, Roy, Josh, Ray, Aaron, Oberlin, John, and Tellex, Stefanie. PiDrone: An Autonomous Educational Drone using Raspberry Pi and Python. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.
- Colliau, Taylor, Rogers, Grace, Hughes, Z., and Ozgur, Ceyhun. MatLab vs. Python vs. R. Business Faculty Publications. 51, 2017. https://scholar.valpo.edu/cba_fac_pub/51
- Docampo, Jorge, Ramos, Sabela, Taboada, Guillermo L., Exposito, Roberto R., Tourino, Juan, and Doallo, Ramon. Evaluation of Java for General Purpose GPU Computing. 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2013.
- Dierbach, C. (2012), "Introduction to Computer Science Using Python: A Computational Problem-solving Focus", Wiley Publishing.
- DZone, "Python vs. R: Which Should You Choose For Your Next ML Project?," [Online]. Available: <https://dzone.com/articles/python-or-r-which-should-you-choose-for-your-next/>
- Gamua, Elvis. Multi-language APP Development - Java and C++. Centria University of Applied Sciences, Thesis, 2020.
- Girma, Dawit, Yett, Bernard, Hutchins, Nicole, and Biswas, Gautam. Development of a Python-based Platform for Teaching Computer Science. Young Scientist, A Hight School Research Journal, 2020.
- Hussain, Zahid, and Khan, Muhammad Siyab. Introducing Python Programming for Engineering Scholars. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.18 No.12, 2018.
- Johnson, B., & Chandran, A. S. (2021). 'Comparison between Python, Java and R programming language in machine learning. *Int. Res. J. Modernization Eng. Technol. Sci.*, 3(6), 1-6.
- Karnalim, Oscar, and Aldiansyah, Aldi. Python Source Code Plagiarism Attacks in Object- Oriented Environment. Computer Engineering and Applications Vol. 6, No. 3, 2017.

- Khoirom, Selina, Sonia, Moirangthem, Laikhuram, Borishphia, Laishram, Jaeson, and Singh, Tekcham Davidson. Comparative Analysis of Python and Java for Beginners. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, Volume: 07 Issue: 08, 2020.
- Lakshminarayanan, D., and Prabhakaran, S. A Study on Python Programming Language. *Dogo Rangsang Research Journal*, Vol-10, Issue-07, No. 12, 2020.
- Mahmood, R., and Mahmoud, Q. Evaluation of Static Analysis Tools for Finding Vulnerabilities in Java and C/C++ Source Code. *ArXiv*, abs/1805.09040, 2018.
- Michael Mutongwa, Sanja, and Abeka, Silvanca. A Comparative Study of C, C++, C# and Java Programming Languages: Underpinning Structure Equation Modeling, Data Structures and Algorithm. *Journal of Scientific and Engineering Research*, 2019, 6(12):162-171, 2019.
- Morley S. K., Welling D. T., Koller J., Larsen B. A., Henderson M. G., Niehof, J. (2010). *SpacePy - A Python-based Library of Tools for the Space Sciences* , 39–45 (2010).
- Ozgur, C., Colliau, T., Rogers, G., & Hughes, Z. (2017). *MatLab vs. Python vs. R. Journal of data Science*, 15(3), 355-371.
- Penha, Dulcinéia, Corrêa, João, Ramos, Luiz, Pousa, Christiane, and Martins, Carlos. Performance evaluation of programming paradigms and languages using multithreading on digital image processing. 2005.
- SageMath (2022). <http://www.sagemath.org/>, (Erişim: 01.12.2022).
- Šandrih, Branislava. Informatics for Library and Information Science students with special focus on Python. *Infotheca* Vol. 18, No. 1, pp. 61-74, 2018.
- Shi, Xiangrong, and Chen, Yuangao. New Teaching Method of Python Programming for Liberal Arts Students. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, Volume 7, Issue 3, 2020.
- Ta, T. N. P. (2020). Comparison between two programming languages: R and Python (Doctoral dissertation).
- R. M. Yasir, M. Asad, A. H. Galib, K. K. Ganguly and M. S. Siddik, "GodExpo: An Auto-mated God Structure Detection Tool for Golang," 2019 IEEE/ACM 3rd International Workshop on Refactoring (IWorR), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 47-50.
- Youqin, S. (2021). A Comparison between Java and Go for Microservice Development and Cloud Deployment.